

Determinación experimental del coeficiente de transferencia de oxígeno (k_{La}) en un fermentador batch

Leticia López-Zamora^{1*}, María Guadalupe Aguilar-Uscanga², Rosalía Cerecero-Enríquez¹,
Sandra Carrera-Varela¹,

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba. Departamento de Posgrado e Investigación, Av. Oriente 9 No. 852, Colonia Emiliano Zapata C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Veracruz. Unidad de Investigación y Desarrollo en Alimentos, Miguel Ángel de Quevedo 2779, Formando Hogar, Veracruz, Ver. 91897, México

*leticia.lz@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El xilitol ($C_5H_{12}O_5$) es un polialcohol de cinco carbonos que se produce mediante procesos biotecnológicos. La xilosa se produce a partir de biomasa de desechos agrícolas mediante hidrólisis ácida y enzimática, y puede convertirse principalmente en xilitol por las levaduras del género *Candida*. El xilitol tiene aplicación para las industrias alimentaria y farmacéutica. El objetivo de este trabajo fue realizar la caracterización del coeficiente de transferencia de oxígeno (k_{La}) en un biorreactor Applikon My-control con una capacidad de 3 L, se realizaron 9 experimentos evaluando agitación (100, 200, 300 rpm) y tasa de aireación (0.1, 0.5, 1 vvm) en 1 L de medio sintético y a partir de los resultados obtenidos, se determinó la velocidad de transferencia de oxígeno (OTR). El cálculo de los k_{La} va de 2.16 a 18 h^{-1} , el aumento en los valores de k_{La} ocurrieron cuando la velocidad de agitación y la tasa de aireación aumentaron

Palabras clave: Transferencia de oxígeno, bioreactor, agitación, xilitol

Abstract

Xylitol ($C_5H_{12}O_5$) is a five-carbon polyol that is produced by biotechnological processes. Xylose is produced from agricultural waste biomass by acid and enzymatic hydrolysis, and can be converted primarily to xylitol by yeasts of the genus *Candida*. Xylitol has applications for the food and pharmaceutical industries. The objective of this work was to characterize the oxygen transfer coefficient (k_{La}) in an Applikon My-control bioreactor with a capacity of 3 L, 9 experiments were carried out evaluating agitation (100, 200, 300 rpm) and aeration rate (0.1, 0.5, 1 vvm) in 1 L of synthetic medium and from the results obtained, the oxygen transfer rate (OTR) was determined. The calculation of the k_{La} goes from 2.16 to 18 h^{-1} , the increase in the k_{La} values occurred when the agitation speed and the aeration rate increased.

Key words: Oxygen transfer, bioreactor, agitation, xylitol

Introducción

La fermentación es un proceso biológico mediante el cual algunos polímeros, azúcares monoméricos o aminoácidos se rompen en sustancias de menor peso molecular tales como los ácidos orgánicos y solventes neutros como el etanol, la fermentación puede llevarse a cabo mediante gran variedad de microorganismos como bacterias, levaduras y hongos; por tanto la fermentación es una bioconversión [1].

Las levaduras *Cándida spp* fueron consideradas como las mejores candidatas para la ingeniería metabólica que puedan ofrecer con respecto a otras levaduras como la cepa recombinante *Saccharomyces cerevisiae*, debido a sus características naturales de consumir D-xilosa y mantener el equilibrio de óxido-reducción en la acumulación de D-xilitol. Sin embargo, su aplicación se limitaba en la industria alimentaria debido a la naturaleza patógena oportunista que presentan algunas especies de *Cándida spp* [2].

El principal objetivo de producir xilitol por la vía fermentativa, es reducir costos de producción utilizando como fuente de carbono y energía los azúcares presentes en medios hemicelulósicos contenidos en los desechos agroindustriales. El uso de microorganismos modificados genéticamente para la producción de xilitol no ha mostrado resultados competitivos comparados con las levaduras que de forma natural poseen un sistema metabólico para consumir los azúcares de estos medios hidrolizados [1].

El xilitol se ha producido ampliamente utilizando células libres en lote, continuo o procesos por lotes que utilizan medios sintéticos o hidrolizados obtenidos de diferentes residuos agroindustriales utilizando levaduras inmovilizadas en diferentes soportes. Varios factores pueden influir en el crecimiento microbiano y para optimizar estos, las condiciones deben ajustarse de acuerdo con la especificidad de cada microorganismo. Los más estudiados son los factores en el crecimiento microbiano que muestran cierta influencia en los bioprocesos, los cuales son la temperatura, el pH, la tasa de aireación, la concentración de inóculo y nutrientes (fuentes de carbono, nitrógeno y vitaminas, etc.). El control adecuado de estas variables es de gran importancia para un buen desempeño en la obtención de productos de alta calidad con alta eficiencia. Se han realizado muchos estudios sobre las condiciones ambientales óptimas para el crecimiento de levaduras dirigidas a la producción biotecnológica de xilitol [3].

La aireación es considerada como un factor importante en la producción experimental de xilitol, y la cantidad de oxígeno disponible es uno de los factores determinantes por los cuales se deriva la vía de la xilosa, la fermentación o respiración, que a su vez regula el equilibrio del consumo de carbono tanto para el crecimiento como para la bioconversión. Es evidente que las levaduras requieren poca oxigenación en el medio de cultivo para la reducción de d-xilosa y tienen tasas específicas para cada especie [4].

En el biorreactor, la transferencia de oxígeno está afectada por diferentes factores que intervienen sobre la hidrodinámica de éste, como las propiedades físicas tanto del medio de cultivo como del gas utilizado para aportar el oxígeno, los parámetros geométricos del biorreactor, las condiciones de operación a las que se desarrolla el proceso y el tipo de microorganismo cultivado [5].

Para usar y metabolizar la D-xilosa, debe convertirse en xilulosa. La xilulosa se fosforila luego en xilulosa 5-fosfato mediante xilulocinasa (XK), siendo esta última metabolizada por la pentosa vía de fosfato. En bacterias, la d-xilosa se convierte directamente en dxilulosa por la xilosa isomerasa (XI). En eucariotas como levaduras y hongos filamentosos, la d-xilosa se convierte en d-xilulosa por medio de reducción y oxidación, que son catalizadas por la xilosa reductasa (XR) y xilitol deshidrogenasa (XDH) [3, 6].

El oxígeno disuelto es un nutriente limitante en cultivos con alta demanda de oxígeno, lo cual puede deberse a la velocidad de crecimiento del microorganismo, a una alta producción de biomasa o a que las propiedades reológicas de los medios de cultivo ofrezcan resistencia a la transferencia de masa. Sin embargo, una de las razones principales por las que la disponibilidad del oxígeno en el medio de cultivo es limitada, está relacionada con su baja solubilidad en soluciones acuosas de nutrientes. Para superar este inconveniente y evitar que la transferencia de oxígeno sea el paso controlador para el crecimiento microbiano, viéndose afectado el cultivo y el bioproceso [7], se emplean como alternativas convencionales cambios en la velocidad de agitación o en el flujo de aireación o en los sistemas de distribución de aire [5].

Metodología

Materiales

Se emplearon $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, KH_2PO_4 , $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, Extracto de levadura, y Xilosa. El microorganismo empleado fue la levadura IEC5-ITV, proporcionado por el Instituto Tecnológico de Veracruz.

Preparación

Se realizó el método indirecto gassing-out para determinar los coeficientes de transferencia de oxígeno. Para la determinación, se realizaron cinéticas donde la concentración de oxígeno disuelto (O.D) se midió cada 20 s con el electrodo polarográfico marca AppliSens modelo Z010023522, se realizaron en medio sintético para evitar que componentes iónicos de los hidrolizados intervinieran con la lectura del electrodo. 1

En la Figura 1 se muestra la adaptación de a) rotámetro marca Flux-O-Fy modelo FOM011, b) bomba de aire marca Hagen modelo Optima y c) tanque de nitrógeno al biorreactor Applikon *My-Control* para realizar los cálculos correspondientes.

Figura 1 Adaptación del aire y nitrógeno al biorreactor Applikon *My-Control* para los cálculos del k_La .

El método consistió en desplazar el oxígeno presente en el medio haciéndole pasar un flujo de 40 kgf/cm² de N₂ hasta que la concentración de O.D. fuera de 0%. Posteriormente se realizó la calibración del sensor de O.D. y se realizaron las determinaciones del k_La con las condiciones de velocidad de agitación y aireación descritos en la Tabla 1. Los flujos de aire se midieron con el rotámetro y todas las cinéticas se realizaron a 30°C.

Tabla 1 Condiciones de velocidad agitación y aireación para determinar k_La (h⁻¹) en medio sintético

Velocidad de Agitación (rpm)	Aireación (vvm)		
300	1	0.5	0.1
200	1	0.5	0.1
100	1	0.5	0.1

Los términos k_L y a resultan difíciles de medir en forma directa en una fermentación, lo normal es evaluarlo como k_La . La Ec.1 muestra la variación de C_L con el tiempo, una integración entre los límites a $t=0$ y $C_L=0$ da el resultado siguiente:

$$\ln\left(1 - \frac{C_L}{C_g^*}\right) = -k_La * t \quad (1)$$

Donde C_L es la concentración de O₂ disuelto en el medio (mgO₂/L), C_g^* es la concentración de O₂ disuelto en saturación en el medio (mgO₂/L) a 30°C, k_La es el coeficiente de transferencia de O₂ (h⁻¹) y t es el tiempo (h).

Posterior a las determinaciones de los k_{LA} , se realizó el cálculo de las velocidades de transferencia de oxígeno (OTR) con la Ec. 2.

$$OTR = k_L a (C_g^*) \quad (2)$$

Donde k_{LA} es el coeficiente de transferencia de oxígeno (h^{-1}) y C_g^* es la concentración de O_2 disuelto en saturación en el medio (mgO_2/L) a $30^\circ C$.

Resultados y discusión

Debido a la dificultad existente para calcular k_{LA} en biorreactores mediante correlaciones existentes, el coeficiente de transferencia de materia para el oxígeno se determinó de manera experimental mediante el método indirecto o eliminación de gas. Se realizó la caracterización con 1 L de medio sintético para simular las concentraciones de los azúcares presentes en el hidrolizado de los residuos lignocelulósicos asumiendo que el comportamiento es el mismo, esto es para evitar que los compuestos iónicos de los hidrolizados se adhirieran a la membrana del electrodo polarográfico e intervinieran en las lecturas.

El método consistió en desgasificar con nitrógeno el medio sintético para eliminar completamente el oxígeno del medio hasta que el electrodo detectara una concentración de 0% de oxígeno disuelto, posteriormente se calibró el electrodo y se comenzó a airear a las condiciones de operación descritos en la metodología, se tomaron las lecturas cada 20 s hasta llegar al 100% de oxígeno disuelto en el medio.

El balance molar para el oxígeno en el biorreactor batch con agitación y transferencia de masa a través de una interfase gas-líquido, conduce a la Ec. 3

$$\frac{dC_L}{dt} = k_L a (C_g^* - C_L) - Q_{O_2} X \quad (3)$$

Debido a la restricción planteada para el desarrollo de la medición, la Ec. 3 se reduce a

$$\frac{dC_L}{dt} = k_L a (C_g^* - C_L) \quad (4)$$

Entendiéndose que la Ecuación 4 solo muestra la variación de C_L con el tiempo, una integración entre los límites $t=0$ y $C_L=0$ da la siguiente ecuación

$$\ln\left(1 - \frac{C_L}{C_g^*}\right) = -k_L a * t \quad (5)$$

Por lo tanto, la Ecuación 5 es una recta de $\ln(1 - C_L/C_g^*)$ vs t con pendiente igual a $-k_{LA}$.

En la Tabla 2 se muestran los valores de k_{LA} calculados expresados en h^{-1} con respecto a la aireación y agitación, y en la Figura 2 se muestran los coeficientes de transferencia de oxígeno, los valores más bajos corresponden a la tasa de flujo de aire baja, mientras que los valores más altos son los de la tasa de aireación más alta. El aumento en los valores de k_{LA} ocurrieron cuando la velocidad de agitación y la tasa de aireación aumentaron.

Mediante los valores de k_{LA} se calcularon los valores de transferencia de oxígeno OTR, el cálculo se realizó con la Ec. 6

$$OTR = k_L a (C_g^* - C) \quad (6)$$

Tabla 2. Caracterización del k_La (h^{-1}) del biorreactor Applikon my-Control a diferentes condiciones

Aireación (vvm)	Velocidad de Agitación (rpm)		
	100	200	300
0.1	1.08	1.44	2.16
0.5	3.96	9.36	13.32
1	4.32	14.04	18

Figura 2 Coeficientes de transferencia de oxígeno en función de distintos flujos de aire y agitación

Dónde k_La es el coeficiente de transferencia de oxígeno, C concentración de O_2 disuelto en el medio y C_g^* concentración del O_2 disuelto en saturación en el medio.

La concentración de oxígeno disuelto en saturación en el medio se calculó mediante la Ley de Henry (Ec. 7).

$$P_i = H_i^* \cdot X_i \quad (7)$$

Donde P_i es la presión parcial del gas (0.21 atm), H_i constante de Henry (4.75×10^4 mol/L*atm) y X_i concentración del gas (4.42×10^6 mol/L). Por lo tanto, la concentración de oxígeno en agua a $30^\circ C$ y a 1 atm es de 7.85 mg O_2 /L.

Se asumió que los valores obtenidos en el medio sintético serían iguales para los hidrolizados, se decidió que la velocidad de agitación y la aireación serían fijos de acuerdo a la Tabla 2.3 durante el cultivo por lotes en medio sintético e hidrolizado ácido de CC, como consecuencia de los errores de medición debido a la composición del medio. La concentración de oxígeno en el medio al inició fue del 100% y desconocida durante la misma. Entonces la Ec. 6 se reduce a

$$OTR = k_L a (C_g^*) \quad (8)$$

Se calcularon los valores de la OTR a partir de la Ec. 8 y los resultados se muestran en la Tabla 3

Tabla 3. Resultados de las OTR (mgO₂/Lh) correspondientes al kLa (h⁻¹)

Aireación (vvm)	Velocidad de Agitación (rpm)		
	100	200	300
0.1	8.47	11.30	16.95
0.5	31.08	73.47	104.56
1	33.91	110.21	141.3

La aireación y la agitación fueron variables importantes para la producción de una OTR eficaz. En la Figura 3. se observa que el comportamiento de las OTR es similar al kLa. Las tasas de oxígeno pueden verse afectadas además del caudal de aire y la velocidad de agitación, por el gas empleado, propiedades físicas del líquido, condiciones operativas y parámetros geométricos del biorreactor.

Figura 3. Velocidades de transferencia de oxígeno en función de distintos flujos de aire y agitación

Se realizaron tres fermentaciones con tres distintas OTR's, 8.47, 33.91 y 141.3 mgO₂/Lh respectivamente. Con el fin de evaluar el efecto de la tasa a aireación y agitación en la producción de xilitol mediante la levadura *Candida tropicalis* IEC5-ITV. Se trabajó con un litro de medio sintético estéril, a una temperatura controlada de 30°C, se inoculó con 3x10⁶ células viables/mL, aireando el medio, previo al inicio de la fermentación, al menos 8 h para polarizar el electrodo de oxígeno disuelto. Los resultados mostraron que el consumo de sustrato y la generación de producto, donde la máxima producción de xilitol fue de 12.875 g/L presente en las 72 h, se obtuvo con una OTR de 33.91 mgO₂/Lh, correspondiente a una kLa de 4.32, en tanto que OTR's más bajas o más altas, mostraron una menor producción de xilosa, evidenciando la necesidad de una velocidad de transferencia de oxígeno adecuada.

Hernández-Pérez [8] obtuvieron un rendimiento de 0.86 g/g y productividad de 0.51 g/Lh que fueron maximizados mediante un valor de kLa de 6.5 h⁻¹ y una concentración inicial de sacarosa de 0.9 g/L, en tanto Maina [9] demostraron que la gran influencia de la kLa en la producción de acetoina o D-2,3-butanediol (D-BDO) by *Bacillus*

amyloliquefaciens a partir de hidrolizados de residuos de panadería ya que su incremento favoreció la generación de los productos, aunque fue necesario tiempos de fermentación muy altos.

Trabajo a futuro

A partir de las OTR's obtenidas, se investigará su efecto para el cultivo con lotes empleando residuos lignocelulósicos hidrolizados ácidos, a fin de determinar las condiciones adecuadas para la obtención de xilitol

Conclusiones

La caracterización del coeficiente de la transferencia de oxígeno en el biorreactor Applikon My-control permitió conocer la una relación directa con la aireación y la agitación, siendo variables importantes para determinar las OTR's. Las tasas de oxígeno pueden verse afectadas, además del caudal de aire y la velocidad de agitación, por el gas empleado, propiedades físicas del líquido, condiciones operativas, parámetros geométricos del reactor y el consumo de oxígeno por las células.

Agradecimientos

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por la beca otorgada no. 960237, al TecNM por el financiamiento otorgado al proyecto 13244.21-P y al Tecnológico Nacional de México campus Veracruz por el uso del laboratorio de bioingeniería.

Referencias

- [1] J. Espinoza "Biotechnological production of xilitol from agricultural waste", *Revista de Ciencia Biológicas y de la Salud*. vol. 12 no. 1, pp. 126-134, 2019
- [2] J. Pappu and S. Gummadi S. "Artificial neural network and regression coupled genetic algorithm to optimize parameters for enhanced xylitol production by *Debaryomyces nepalensis* in bioreactor" *Biochemical Engineering Journal*. Vol. 120, pp. 136-145, 2017
- [3] E. Ledezma, R. Ruiz, G. Bastos, N. Montes, V. Roa, G. Rodriguez, "Producción de xilitol a partir de hidrolizados ácidos no detoxificados de bagazo de sorgo por *Debaryomyces bansenii*". *AGROCIENCIA*. Vol. 52: 1095-1106, 2018
- [4] P. Cortivo, L. Hickert, R. Hector, M. Záchia, "Fermentation of oat and soybean hull hydrolysates into ethanol and xilitol by recombinant industrial strains of *Saccharomyces cerevisiae* under diverse oxygen environments", *Industrial crops y products*. Vol. 34, no. 4, pp. 917-936, 2017
- [5] K. S. Celestino F., L.Tito A., "Influencia de la concentración de materia orgánica del agua residual doméstica sintética en el coeficiente global de transferencia de oxígeno". Tesis de Licenciatura. Facultad de ingeniería Química. Universidad Nacional del Centro del Perú., 2020
- [6] T. Lima, I.J. da Silva, G. Ribeiro, and M. Valderez, "Biotechnological Production of Xylitol from Lignocellulosic Wastes: A review". *Process Biochem*. Vol. 49, no.11, pp. 1779-1789, 2014

- [7] D. Cong, L. Yimini, Z. Han, Y. Tangguo, Y. Wenjie, J. Yu, "Production of bioethanol and xylitol from non-detoxified corn cob via a two-stage fermentation strategy", *Bioresources Technology*, vol. 310, 123427, 2020
- [8] A. F., Hernández-Pérez, F. A., Antunes, J. C., dos Santos, S. S., da Silva, "Valorization of the sugarcane bagasse and Straw hemicellulosic hydrolysate through xylitol bioproduction: effect of oxygen availability and sucrose supplementation as key factors". *Biomass Conversion and Biorefinery*. 2020
- [9] S. Maina, R. Schneider, M. Alexandri, H. Papapostolou, G-J Nychas, A. Koutinas, J. Venus, "Volumetric oxygen transfer coefficient as fermentation control parameter to manipulate the production of either acetoin or D-2,3-butanediol using bakery waste", *Bioresource Technology*, 2021